

মতাদর্শের সংগ্রাম ও বামফ্রন্ট সরকার

নিরুপম সেন

বর্তমান সময়ে পশ্চিমবাংলায় আমরা এক নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। দীর্ঘ ৩৪ বছর এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ছিল। যার মুখ্য ভূমিকায় থেকেছে সি পি আই (এম)। এই সময়কালের মধ্যে কয়েকটি প্রজন্ম পার হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষের বামফ্রন্ট সরকারবিহীন অবস্থায় থাকার অভিজ্ঞতাও নেই। বামফ্রন্ট সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য সত্ত্বেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান সংকটের চাপ থেকে রাজ্যের জনগণকে রক্ষা করার কাজটি কঠিন। এই ব্যর্থতার দায় অনেকাংশে রাজ্য সরকারকেই বহন করতে হয়েছে। অতীত সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা ছিল তারাও ক্রমেই কালের নিয়মে সরে গেছেন, নতুন প্রজন্ম নতুন প্রত্যাশা নিয়ে এসেছেন। সেই প্রত্যাশাই তাদের মধ্যে পরিবর্তনের বার্তা-কে কিছুটা গ্রহণযোগ্য করেছে। সে কারণেই ৩৪ বছর আগে যখন বামফ্রন্ট সরকার ছিল না এবং বামপন্থীরা বিরোধী ভূমিকায় ছিল তখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির যথেষ্ট ফারাক আছে।

জনগণের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এই সরকারের ভূমিকা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তু নয়। এ বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। ভারতের মাটিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগে এবং বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির মতাদর্শগত অবস্থান নির্ধারণে এই সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা জরুরী।

দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামপন্থী পরিচালিত রাজ্য সরকারের ভূমিকা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্র নির্মাণের যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে তার পটভূমিতেও বামফ্রন্ট সরকারের এক ঐতিহাসিক অবদান রয়েছে। একজন মার্কসবাদী হিসেবে এই অভিজ্ঞতার বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা জরুরী। এর গুরুত্ব কেবল ইতিহাসের দিক থেকেই নয়, একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বুকে পুঁজিবাদের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র নির্মাণের যে সংগ্রাম সেক্ষেত্রেও এই অভিজ্ঞতার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী।

গত শতাব্দীতে আমরা সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রাকে যেমন প্রত্যক্ষ করেছি তেমনি তার বিপর্যয়ও আমাদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র ৭০ বছরের বেশি টিকেতে পারেনি। পূর্ব ইউরোপে এই সময়কাল চার দশক অতিক্রম করেনি। এই দেশগুলিতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় কমিউনিস্ট পার্টি ছিল একচ্ছত্র। এই সময়কালে এই সমস্ত দেশগুলিতে মানুষের জীবনযাত্রার মানের বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছিল। সমাজে পুঁজিবাদের বিপুল বৈষম্যের বিপরীতে এই সমস্ত দেশে কিছুটা সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মানুষের জীবনের মৌলিক অধিকারগুলি—যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা তার শুধু স্বীকৃতি মিলেছিল তাই নয়, সেগুলি প্রতিষ্ঠিতও হয়েছিল। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, খেলাধুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই দেশগুলির সাফল্য সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এতদসত্ত্বেও এই ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারেনি। মানুষ এই ব্যবস্থাটাকেও মেনে

নিতে পারেনি। শুধুমাত্র বহির্শত্রুর পরোক্ষ আক্রমণেই একটা দেশ এভাবে ভেঙে যেতে পারে না, যদি না সেই দেশের অভ্যন্তরের বস্তুগত উপাদান ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার উপযুক্ত হয়ে না ওঠে। যে মানুষ একদিন এই দেশের জন্য বিস্ময়কর আত্মত্যাগ করেছিলেন, সেই মানুষই এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায়নি। সোভিয়েত পুনর্গঠনে আমরা স্ট্যাকানোভাইট আন্দোলনের কথা শুনেছি। যেখানে শ্রমজীবী মানুষের মিলিত উদ্যোগে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা চতুর্থ বর্ষেই সম্পন্ন হয়েছিল। এই সোভিয়েত ইউনিয়নেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্বদেশকে রক্ষার লড়াইয়ে অকুতোভয় প্রাণ দিয়েছিল। আর সেই দেশেই যখন লেনিনের মূর্তিকে টেনে নামিয়ে আনা হয় তখন মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়নি। নির্বাচন নয়, গণবিক্ষোভেই এই সরকারগুলি তাদের ঘরের মতন ভেঙে পড়েছিল। এত সাফল্য সত্ত্বেও জনগণ এই সরকারকে মেনে নিতে পারেনি কেন, তার উৎস খোঁজার মধ্যেই নিহিত আছে একবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ।

এই অবস্থার সঙ্গে এরায়ে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের অবস্থান তুলনীয় নয় ঠিকই, কিন্তু গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্রে একটি অঙ্গরাজ্যে ক্ষমতায় থেকে মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এ ধারণা বামপন্থীদের বরাবরই ছিল। এই ৩৪ বছরে সেই সমস্যার সমাধানও করা যায়নি। যা করা হয়েছে পুঁজিবাদের সঙ্কটের করালগ্রাসে তা অচিরেই মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে অস্তহিত হয়েছে। এই ৩৪ বছর সময়কালের মধ্যেই পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটেছে। দুনিয়ার শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটেছে। বামফ্রন্ট সরকারের শুরুতে যা ছিল শ্রমজীবী মানুষের অনুকূলে তা অচিরেই প্রতিকূল খাতে প্রবাহিত হয়েছে। বামপন্থার মতাদর্শের উপর নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর আক্রমণ। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানের পটভূমিতে পুঁজিবাদের আরও ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে এসেছে নয়া-উদারনীতিবাদের নামে। এরায়েও তার প্রভাব পড়েছে। একদিকে যেমন মতাদর্শগতভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে রক্ষা করার লড়াইয়ে নামতে হয়েছে, অন্যদিকে নয়া উদারনীতিবাদের আক্রমণে আক্রান্ত রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের পাশে রাজ্য সরকারকে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে কঠিন বেগ পেতে হয়েছে। সরকারের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা সীমিত হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা আরও সঙ্কুচিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র দুর্বল হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বেশি সঙ্কুচিত হয়েছে। কৃষিতে সঙ্কট গভীর হয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত দ্রুত হারে সমাজে বেড়েছে বৈষম্য। দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়ার এই সরকারকে অপসারিত ও জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য এমন কোন কৌশল নেই যা তারা প্রয়োগ করেনি। এই পটভূমিতে একটি অঙ্গরাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার থেকেছে ৩৪ বছর। এর মধ্যে ৩২ বার নির্বাচন হয়েছে এবং ২৯ বার বামপন্থীর মানুষের সমর্থন পেয়েছে। ৮৫-৯০ শতাংশ মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। তার মধ্যে ৪৮-৫২ শতাংশ মানুষের সমর্থন নিয়ে এই সরকার ক্ষমতায় থেকেছে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এই পরীক্ষা আর কোনো দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে দিতে হয়নি।

বামফ্রন্ট সরকার একটি কোয়ালিশন সরকার। এই সরকারে সংখ্যার বিচারে সি পি আই (এম)-র নিরঙ্কুশ আধিপত্য থাকলেও সরকার পরিচালনায় প্রতিটি শরিক দলেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথ থাকলেও একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর উপরে দাঁড়িয়ে এই সরকার পরিচালিত হয়েছে দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক। বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকাকে বিচার করার সময় এই প্রেক্ষিতকে ভুলে গেলে ভুল হবে। একটি বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট একটি রাজ্য সরকার পরিচালনা করেছে। এই পরিচালনায় বামফ্রন্টের অঙ্গীকার থেকেছে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি সঙ্কুচিত নয় আরও প্রসারিত করা। ৩৪ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম অভিমুখ থেকেছে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে আরও প্রসারিত করে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে রূপান্তরিত করা। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই সেই লক্ষ্যে পরিচালিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান এবং অভিজ্ঞতার নিরিখে ক্রমাগত আইন এবং নীতি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জনগণের ব্যাপকতর অংশকে উন্নয়নের সংগ্রামে অংশীদার করার লক্ষ্যে নিরন্তর প্রয়াস চালানো হয়েছে। একই কথা প্রযোজ্য পৌরসভায় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, সমবায়

এমনকি ক্লাবে বা পাঠাগারে। বামপন্থী আন্দোলনে এ এক নতুন পরীক্ষা যা এদেশে বামপন্থীরাই অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিংশ শতকে সমাজতন্ত্র নির্মাণের ইতিহাসে এ অভিজ্ঞতা বিরল। আজও বিশ্বে অনেক দেশ পুরনো ধাঁচের সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর সংস্কারের রাস্তায় চলেছে। নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরেও বাজারের ভূমিকা স্বীকৃতি পেয়েছে। চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা সেই পথে হেঁটে কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু মানুষের সক্রিয় অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে আজও অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে। যার উত্তরও একদিন আমাদের সকলকেই খুঁজে পেতে হবে।

বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পটভূমিতে আমাদের পার্টি তার মতাদর্শগত অবস্থানের পুনর্মূল্যায়ন করে। চেমাইয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে এই প্রশ্নে বিস্তৃত আলোচনা হয়। ইতিপূর্বে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে মূল্যায়ন তা বাস্তবের কঠিনপাথরে যাচাই করতে গিয়ে সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। পূর্জিবাদের ক্ষমতাকে কিছুটা পরিমাণে ছোট করে দেখা হয়েছিল যেমন, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলিকেও উপেক্ষা করে তার শক্তিকে বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে বিকশিত করতে যথাযথভাবে পারেনি তার স্বীকৃতি ছিল ঐ দলিলে। প্রথমদিকে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশীদারিত্ব ক্রমে ক্রমে পার্টি ও নেতৃত্বের একনায়কতান্ত্রিক ঝোঁকে পরিণত হয়েছিল। তাই, অসাধারণ সাফল্য সত্ত্বেও জনগণ এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি। জনগণের প্রকৃত চাহিদা উপলব্ধিতেও সরকার এবং পার্টির ব্যর্থতা ছিল। গণউদ্যোগেও ছিল ব্যাপক নিষ্পৃহতা। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নির্মাণেও বাজারের ভূমিকাকে পরিপূর্ণভাবে অস্বীকার করা সঠিক হয়নি। সেই স্বীকৃতি ছিল এই দলিলে। সমাজতন্ত্রে উত্তরণ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। বহুবিধ পর্যায়ের মধ্য দিয়েই তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এই মূল্যায়নের প্রেক্ষিতেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল আমাদের দেশের পার্টি কর্মসূচীকে সমন্বয়পযোগী করার। দীর্ঘ প্রায় ৮ বছর পরে ২০০০ সালে কেরালার তিরুবনন্তপুরমে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে এই কর্মসূচীকে সমন্বয়পযোগী করা হয়। এই কর্মসূচীতে আমাদের দেশের পূঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেও শ্রমজীবী মানুষ যে অধিকারগুলি অর্জন করেছে ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাকে রক্ষা ও সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া, বহুদলীয় ব্যবস্থা, ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা, জানার অধিকার, স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলা হয়। বেসরকারী ও বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়।

দীর্ঘ এক দশক পরে পুনরায় পার্টির অভ্যন্তরে মতাদর্শগত বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। আগামী বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। এই দলিলে চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দীর্ঘ দুই দশকের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই দলিল সমৃদ্ধ হবে।

এই সমগ্র কালপর্বে আমাদের এই মতাদর্শগত অবস্থান নির্ণয় আমাদের দেশের এবং বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা এক মূল্যবান অবদান।

বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এবং নিরন্তর মতাদর্শগত আক্রমণকে মোকাবিলা করে সরকার পরিচালনা করতে হয়েছে। শুধু তাই নয় পুঁজিবাদী সমাজের অবক্ষয়ী প্রবণতাগুলিও শাসন ক্ষমতায় থাকার ফলে অনেক বেশি প্রকট হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতাকে সমষ্টির স্বার্থে ব্যবহারের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহারের প্রবণতা জন্ম নিয়েছে। জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করার মনোভাব বহুক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে। যোগ্যতা নির্ধারণে গুণগত দিক অপেক্ষা ব্যক্তিগত আনুগত্য অথবা দলীয় আনুগত্য অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। এই প্রবণতাগুলি অস্বাভাবিক নয়। ভারতে সর্বত্রই এই প্রবণতা প্রবলভাবে বিদ্যমান। ব্যক্তিগত সুবিধালাভ ও স্বার্থই এ দেশের রাজনীতিতে যোগদানে প্রায় একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কমিউনিস্টদের কাছ হতে মানুষ এটা প্রত্যাশা করে না। আমাদের রাজ্যে লক্ষণীয় যেটা সেটা হল এই, প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই জারি রাখা হয়েছে কিনা এবং এমন কোনো পদ্ধতি বা প্রকরণ নির্ণয় করা হয়েছে কিনা যার মধ্য দিয়ে এই

প্রবণতাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ৩৪ বছরের দীর্ঘ সময়কালে যখনই এই প্রবণতাগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে তখনই তাকে মোকাবিলা করার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগে বিভিন্ন কমিশন গঠন, মেধার অগ্রাধিকার এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নজির। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় গ্রাম সংসদ, হিসাব রক্ষণাবেক্ষণে বিরোধী দলের অংশীদারিত্ব, পৌরসভার ওয়ার্ডভিত্তিক কমিটি এসবই এই প্রক্রিয়ারই অন্তর্গত। এসব সত্ত্বেও সবটাই নির্মূল করা গেছে একথা বলা কঠিন। কিন্তু এটা স্মরণে রাখতে হবে এই সকল পদক্ষেপগুলি সমাজতন্ত্র নির্মাণের যে নেতিবাচক প্রবণতাগুলি বিভিন্ন দেশে পরিলক্ষিত হয়েছে তার বিপরীতে এক ইতিবাচক পদক্ষেপ।

জনগণ ও পার্টির পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা বারে বারে আলোচনা-সমালোচনায় সামনে উঠে এসেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের এক অন্যতম ভিত্তি। এ স্বাধীনতা কেবলমাত্র প্রতিবাদ করার বা সংগঠিত হওয়ার অধিকারই নয়, এ স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মৌলিক বেঁচে থাকার অধিকার। কমিউনিস্টরা বরাবরই সেই ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রক্ষা করার পক্ষে। পার্টি এবং জনগণের মধ্যকার সম্পর্কের প্রশ্নে এই ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময়েই দেখা যায়, পার্টির স্বার্থ অথবা সমষ্টির স্বার্থের দোহাই দিয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করার প্রয়াস এবং পার্টির কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার একটি প্রবণতা। এক্ষেত্রে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পার্থক্যটি অনেক সময়ে গুলিয়ে ফেলা হয়। পার্টি জনগণের আত্মতাজন হলে তবেই সে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে পারে। কিন্তু পার্টি অথবা পার্টিনেতা সরকারী ক্ষমতার বলে জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে তা কর্তৃত্বকারী ভূমিকায় চলে যায়। আর যদি জনগণের কাছে প্রতিভাত হয় যে পার্টি বা পার্টিনেতা, তাঁর বা তাঁদের উপরে কর্তৃত্ব করছে তাহলে পার্টি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। সমাজতন্ত্রের পরাভবের পেছনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন স্তরে এই নেতিবাচক প্রবণতাটি পরিলক্ষিত হয়েছে। পার্টির অভ্যন্তরীণ ক্রটি সংশোধনের যে অভিযান তা মূলত এই প্রবণতার বিরুদ্ধেই একটি মতাদর্শগত সংগ্রাম। পার্টিকে ভবিষ্যতে জনগণের আত্মতাজন হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই অভিযানের গুরুত্ব অপরিসীম।

বিশ্বজুড়ে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পরীক্ষায় রাষ্ট্র কীভাবে শ্রমিকশ্রেণী ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীগুলির সম্পর্কে কি দৃষ্টিভঙ্গি নিচ্ছে এটি নির্ধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতন্ত্র নির্মাণকার্যে সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে এমনকি প্রাথমিক পর্বে পূর্জিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বও থাকবে। এই পটভূমিতে রাষ্ট্রকে তার ভূমিকা নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণী হিসেবে নেতৃত্ব দিতে হবে। ব্যক্তি অথবা পার্টি হিসেবে নয়। তাই রাষ্ট্র এবং জনগণ এই সম্পর্কটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন অংশের জনগণের জীবনজীবিকার চাহিদা, মানসিকতা সেগুলি উপেক্ষা করলে তা সঙ্কটের জন্ম দিতে পারে। ঠিক তেমনই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হিসেবে পার্টি এবং জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কটিও জটিল এবং স্পর্শকাতর। এখানে সবসময়েই পার্টির একটি কর্তৃত্বকারী প্রবণতা প্রকট হয়। শুধু তাই নয়, আমাদের মতো দেশে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেও অন্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং এই বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নের সংগ্রামে সমষ্টির স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তি-স্বার্থের একটি সংঘাত থাকে। এই সংঘাতকে কতখানি স্তিমিত করা যাবে তা নির্ভর করে ব্যক্তিকে তার নিজ স্বার্থের উপরে উঠে সমাজের স্বার্থের চেতনায় উন্নীত করার উপরে। চেতনার সেই বিকাশটিকে বাদ দিয়ে কাজ করতে গেলে এই দ্বন্দ্বটি আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এইখানেই পার্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে যায়। সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনগণকে উন্নততর চেতনায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পার্টির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পার্টি যদি এই ভূমিকাকে যথাযথ পালন করতে পারে তবে কর্তৃত্বের পরিবর্তে নেতৃত্বের ভূমিকায় পার্টির প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজতর হবে। একবিংশ শতকে নতুন সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে এই অভিজ্ঞতাগুলি অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। গত শতকের দীর্ঘ সংগ্রামের যে বিপুল ভাণ্ডার সেখানে পশ্চিমবাংলার দীর্ঘ সাড়ে তিন দশকের বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা এক অমূল্য সংযোজন এবং আগামী দিনের পথ চলার দিশদী।